

सामाजिक समता आणि सक्षमीकरण (महिला सक्षमीकरण)

उद्धव त्रिबक बडे

संशोधक विद्यार्थी,

श्रीमती सिंधुताई जाधव कला व विज्ञान महाविद्यालय, मेहकर, जि. बुलडाणा

Corresponding Author – उद्धव त्रिबक बडे

DOI - 10.5281/zenodo.15315661

प्रस्तावना:

सामाजिक समता आणि सक्षमीकरण हे कोणत्याही राष्ट्राच्या प्रगतीसाठी महत्त्वाचे घटक आहेत.भारतासारख्या विविधतेने नटलेल्या देशात सामाजिक समतेची संकल्पना अधिक महत्त्वाची ठरते.सामाजिक सक्षमीकरणाशिवाय सामाजिक समता प्राप्त करणे कठीण आहे.त्यामुळे समाजातील सर्व घटकांना आर्थिक, शैक्षणिक, राजकीय, सामाजिक आणि सांस्कृतिक स्तरावर समान संधी देणे आवश्यक आहे.सामाजिक समता म्हणजे समाजातील सर्व व्यक्तींना समान हक्क, संधी आणि सन्मान मिळणे. जात, धर्म, लिंग, भाषा, आर्थिक स्तर यावर आधारित भेदभाव न करता प्रत्येकाला समान वागणूक देणे हे सामाजिक समतेचे उद्दिष्ट आहे.

शोध निबंधाची उद्दिष्टे:

१. महिला सक्षमीकरणाची गरज व संधीचा अभ्यास करणे .
२. महिला सक्षमीकरणात मुलींच्या जन्माबाबत आधुनिक काळातील बदल अभ्यासणे.
३. महिला सक्षमीकरणत मुलींच्या जन्माला प्रोत्साहन देणाऱ्या विविध योजनांचा आढावा घेणे.
४. महिला सक्षमीकरणात मुलींच्या विकासातील आर्थिक अडचणी समजून घेणे .

५. महिला सक्षमीकरणार मुलींच्या शिक्षणासाठी या योजनांचा किती फायदा होतो ते व
६. महिलांसाठीच्या योजनांचा अभ्यास करणे.

सामाजिक समतेची गरज:

- **समान संधी:** शिक्षण,रोजगार आणि न्यायव्यवस्थेत सर्वांसाठी समान संधी उपलब्ध होणे.
- **जातीय आणि लिंगभेद निर्मूलन:** कोणत्याही भेदभावाशिवाय प्रत्येकाला समान हक्क देणे.
- **न्याय आणि समता:** समाजातील सर्व घटकांना न्याय्य वागणूक मिळणे.
- **एकात्मता आणि शांतता:** समतेमुळे समाजातील सौहार्द वाढतो आणि भेदभावामुळे होणाऱ्या संघर्षांना आळा बसतो.

सामाजिक सक्षमीकरण:

सामाजिक सक्षमीकरण म्हणजे राष्ट्रातील दुर्बल आणि मागासलेल्या गटांना सक्षम बनवणे, त्यांना आत्मनिर्भर करणे, आणि त्यांच्या हक्कांची जाणीव करून देणे.

सामाजिक सक्षमीकरणाचे प्रकार:

- **शैक्षणिक सक्षमीकरण:** सर्वांसाठी गुणवत्तापूर्ण शिक्षण व परवडण्यायोगे व सहज प्रवेश मिळेल असे उपलब्ध करून देणे.
- **आर्थिक सक्षमीकरण:** समाजातील सर्व पुरुष व महिलांसाठी स्वयंरोजगार, स्टार्टअप्स, तसेच आर्थिक मदत पुरवणे.
- **सांस्कृतिक सक्षमीकरण:** भारतातील पारंपरिक आणि आधुनिक संस्कृतीमध्ये सर्वांना समान हक्क मिळणे.
- **कायदेशीर सक्षमीकरण:** कायद्यांद्वारे शोषित गटांचे व समाजातील सर्व घटकांचे शोषणापासून संरक्षण करणे.

सक्षमीकरणाचे फायदे:

- १) समाजातील दुर्बल घटक स्वावलंबी होतात.
- २) सर्व पुरुष, स्त्रिया आणि अल्पसंख्याक गट समाजातील मुख्य प्रवाहात येतात.
- ३) प्रत्येकाला जीवनमान उंचावण्याची संधी उपलब्ध होते
- ४) आपआपल्या आवडीनुसार आवडत्या क्षेत्रात आपआपली प्रगती साध्य करता येते
- ५) सामाजिक सक्षमीकरणात येणारे अडथळे दूर करता येतात .
- ६) गरिबी कमी होते आणि समृद्ध समाज घडतो.

सामाजिक समतेचे महत्त्व:

सामाजिक समता म्हणजे जात, धर्म, लिंग किंवा आर्थिक परिस्थितीच्या आधारे कोणावरही अन्याय न होणे. समाजातील सर्व घटकांना समान संधी आणि अधिकार मिळाले तरच संपूर्ण समाजाची प्रगती होऊ शकते. समतापूर्ण समाज हा न्यायसंगत, सहिष्णु आणि लोकशाही मुल्यांना समर्पित असतो. सामाजिक सक्षमीकरणात महिला सक्षमीकरण गरजेचे आहे .

महिला सक्षमीकरण म्हणजे काय?

महिला सक्षमीकरण म्हणजे महिलांना शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक, राजकीय आणि कायदेशीरदृष्ट्या सक्षम बनवून त्यांना स्वयंपूर्ण करण्याची प्रक्रिया. महिलांना आपल्या निर्णयांमध्ये स्वातंत्र्य मिळणे, त्यांना पुरुषांच्या बरोबरीने संधी आणि सन्मान मिळणे हेच खरे सक्षमीकरण होय.

महिला सक्षमीकरणाच्या प्रमुख क्षेत्रांतील गरजा आणि उपाय:**१. शैक्षणिक सक्षमीकरण:**

मुलींच्या शिक्षणासाठी सरकारने विविध योजना राबविल्या आहेत, जसे की “बेटी बचाओ, बेटी पढाओ” आणि मोफत शिक्षण योजना.

महिलांचे उच्च शिक्षण आणि व्यावसायिक शिक्षण यावर अधिक भर दिला पाहिजे.

२. आर्थिक सक्षमीकरण:

महिला उद्योजकतेला चालना देण्यासाठी स्टार्टअप ग्रांट्स, महिला बचत गट, आणि स्वयंरोजगाराच्या संधी वाढवायला हव्यात.

महिलांना अर्थसहाय्य मिळावे, यासाठी महिला बँका आणि कर्ज योजनांचा लाभ दिला पाहिजे.

३. राजकीय सक्षमीकरण:

महिलांना राजकीय सत्ताकेंद्रांमध्ये जागा मिळण्यासाठी 33% आरक्षणासारखी धोरणे प्रभावीपणे राबवावी लागतील.

महिलांनी स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि संसदेमध्ये मोठ्या प्रमाणावर सहभाग घेतला पाहिजे.

४. कायदेशीर आणि सामाजिक सक्षमीकरण:

महिलांच्या संरक्षणासाठी हुंडाबंदी कायदा, महिलांविरुद्धी हिंसाचार प्रतिबंधक कायदे, आणि समान वेतन कायदा यांचा प्रभावीपणे अंमल व्हावा.

समाजातील मानसिकता बदलण्यासाठी स्त्री-पुरुष समानतेवर आधारित शिक्षण देणे आवश्यक आहे.

महिला सक्षमीकरणाचे सामाजिक आणि आर्थिक फायदे

- **सामाजिक स्थैर्य आणि न्याय** – जेव्हा महिला सशक्त होतात, तेव्हा संपूर्ण समाजाचा समतोल सुधारतो आणि गुन्हेगारीचे प्रमाण कमी होते.
- **आर्थिक विकास** – महिलांना रोजगार मिळाल्यास देशाच्या GDP मध्ये वाढ होते.
- **शिक्षणाचा प्रसार** – शिकलेल्या महिलांमुळे पुढील पिढ्यांचे भवितव्य उज्ज्वल होते.
- **आरोग्य सुधारणा** – महिलांचे आरोग्य आणि कुटुंब नियोजन यावर लक्ष दिल्यास संपूर्ण समाजाच्या आरोग्य व्यवस्थेत सुधारणा होते.

महिला सक्षमीकरण व सामाजिक समतेसाठी शासकीय योजना:

१) बेटी बचाओ बेटी पढाओ:

बेटी बचाओ बेटी पढाओ ही एक केंद्र सरकारची योजना आहे, की जी संपूर्ण देशात मुलींची मदत करते. या योजनेचा मुख्य उद्देश लिंग-आधारित गर्भपातासारख्या सामाजिक समस्यांपासून मुलींचे रक्षण करणे आणि मुलींच्या शिक्षणाला प्रोत्साहन देणे आहे. ही योजना मुख्यतः कमी लिंगगुणोत्तर असलेल्या जिल्ह्यांसाठी होती आणि यशस्वीरित्या देशाच्या इतर भागांतही ही योजना पुढे विस्तारली आहे.

२) सुकन्या समृद्धी योजना:

सुकन्या समृद्धी योजना ही भारत सरकारच्या पाठिंब्याने तयार केलेली बचत योजना आहे, जी मुलींच्या पालकांसाठी आहे. या योजनेद्वारे पालक त्यांच्या मुलींच्या शिक्षण आणि लग्नाच्या खर्चासाठी योग्य धनराशी तयार करू शकतात. ही योजना

पालकांना त्यांच्या मुलींच्या उच्च शिक्षणासाठी व लग्नासाठी आर्थिक बचत करण्यास प्रोत्साहित करते.

- या योजनेअंतर्गत मुलीचे पालक किंवा कायदेशीर पालक Sukanya Samridhhi Yojana खाते उघडू शकतात.
- हे खाते उघडताना योजनेअंतर्गत मुलीचे वय हे 10 वर्षांपेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे.
- एका मुलीच्या नावाने फक्त एकच खाते उघडता येते.
- एका कुटुंबासाठी फक्त दोन सुकन्या समृद्धी खात्यांना परवानगी आहे म्हणजे प्रत्येक मुलीसाठी एक सुकन्या समृद्धी खाते.
- जर कुटुंबात जुळ्या किंवा तिहेरी मुलींच्या जन्मापूर्वी मुलीचा जन्म झाला असेल किंवा आधी तिहेरी जन्माला आल्यास तिसरे खाते उघडता येईल. जुळ्या किंवा तिहेरी मुलींच्या जन्मानंतर मुलीचा जन्म झाल्यास, तिसरे सुकन्या समृद्धी खाते उघडता येत नाही.
- या योजनेत एखादी व्यक्ती मुलीच्या खात्यात किमान रु.250 ठेव करू शकते. एका वर्षात 250 आणि कमाल ठेव रु. एका वर्षात 1.5 लाख रुपये ठेवता येतात. ही योजना हे ठरवते की आर्थिक स्थिती कमजोर असणारी व्यक्ती Sukanya Samridhhi योजनेत गुंतवणूक करू शकतात. पुढे मुलीचे वय 21 वर्षे झाल्यास योजना पूर्णत्वास येते परंतु पालकाची आणि मुलीची इच्छा असल्यास ही योजना पुढे कायम करता येते. यामुळे मुलीच्या शिक्षणाला मोठा हातभार लागलेला आहे. आणि मुलींच्या शिक्षणाचे प्रमाण वाढलेले आहे.

३) बालिका समृद्धी योजना:

बालिका समृद्धी योजना सुकन्या समृद्धी योजनेप्रमाणेच आहे. या योजनेअंतर्गत, मुलीच्या पालकांसाठी मर्यादित बचतीच्या संधी उपलब्ध केल्या जातात.

बालिका समृद्धी योजना ही 1997 मध्ये भारत सरकारने सुरू केलेली सामाजिक कल्याण योजना आहे. मुलींच्या शिक्षण आणि कल्याणाला प्रोत्साहन देणे हे या योजनेचे ध्येय आहे, ज्यामुळे कुटुंबांना त्यांच्या मुलींच्या भविष्यात गुंतवणूक करण्यास प्रोत्साहित करत असते. Balika Samridhi Yojana.1997 मध्ये सुरू करण्यात आलेली ही बालिका समृद्धी योजना ही एक शासनामार्फत समाजात मुलींसाठी सामाजिक कल्याण करणारी योजना आहे जिचा उद्देश मुलींचे शिक्षण आणि कल्याण याचे प्रमाण वाढवणे आहे .मुलींसाठी ही एक अत्यंत महत्त्वाची योजना आहे.

ही योजना त्यांच्या शिक्षण आणि आरोग्यासाठी आर्थिक प्रोत्साहन देते, बालविवाहाला परावृत्त करते आणि लैंगिक समानतेला प्रोत्साहन देते.ह्या योजनेचा लाभ फक्त मुलींसाठी आहे . यासाठी मुलीचे वय जास्तीत-जास्त दहा वर्ष असले पाहिजे व एका मुलीला 1 खाते उघडता येऊ शकते.

बालिका समृद्धी योजना महाराष्ट्र राज्य या योजनेसाठी लाभ घेण्यासाठी दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंब ,गरीब कुटुंब, वंचित घटक ह्यांना या योजनेसाठी अधिक प्राधान्य देण्यात आले आहे. बालिका समृद्धी योजनेतर्गत मुलींच्या जन्मापासून तिच्या शिक्षणापर्यंत अनेक वर्षे आर्थिक मदत या योजनेअंतर्गत केली जाते. सर्वप्रथम, मुलींच्या जन्मानंतर व प्रसूतीनंतर आईला 500 रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. त्यानंतर मुलींच्या दहावी पर्यंतच्या शिक्षणासाठी सरकारकडून प्रत्येक टप्प्यावर काही रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते.

बालिका समृद्धी योजनेअंतर्गत जवळपासच्या पोस्ट ऑफिसमध्ये जाऊन पालक आपल्या मुलीचे खाते उघडू शकतात या योजनेअंतर्गत शासनामार्फत व्याज दिले जाते. या योजनेअंतर्गत गुंतवणूक केलेली रक्कम मुलींचे वय 18 वर्ष पुर्ण झाल्यानंतर काढू शकता. कुटुंबातील दोन मुली या योजनेत सहभागी होऊ शकतात आणि शाळेत जात असलेल्या मुलीला

पहिली ते दहावीपर्यंत 300 रुपये ते 1000 रुपयांपर्यंत स्कॉलरशिप मिळणार आहे.

४) मुख्यमंत्री राजश्री योजना:

मुख्यमंत्री राजश्री योजना राजस्थानमध्ये सुरू करण्यात आलेली आहे. या योजनेद्वारे मुलींच्या जन्मापासून उच्च शिक्षणापर्यंत पालकांना आर्थिक लाभ मिळतो. 1 जून 2016 पासून सुरू झालेली ही योजना संपूर्ण राजस्थान राज्यभर लागू असून या योजनेत ही योजना लागू झाल्याच्या दिनांक पासून पुढे जन्मलेल्या सर्व मुलींना लागू आहे . यामध्ये जन्माचे वेळी अडीच हजार रुपये ,त्या मुलींच्या पहिल्या लसीकरणानंतर एक वर्षानंतर पुन्हा अडीच हजार रुपये, जेव्हा ही मुलगी पहिलीच्या वर्गात प्रवेश घेते तेव्हा तिला चार हजार रुपये याप्रमाणे इयत्ता सहावी मध्ये पाच हजार रुपये ,इयत्ता दहावी मध्ये 11000 रुपये आणि इयत्ता बारावीमध्ये या मुलीला 25 हजार रुपये मिळतात . असे एकूण एका मुलीला शासनाकडून 50 हजार रुपयाची मदत केली जाते .यामुळे राजस्थानमधील मुलींच्या शिक्षणाचे प्रमाण वाढले आहे . त्यामुळे बालविवाह, गळती , स्थगिती हुंडाबळी यासारख्या प्रथा संपत चालल्या आहेत .

५) मुख्यमंत्री लाडली योजना:

मुख्यमंत्रि लाडली योजना ही मुलींच्या पालकांसाठी खास तयार केलेली बचत योजना आहे. या योजनेअंतर्गत, मुलींच्या शिक्षणासाठी व लग्नाच्या खर्चासाठी नियमित आर्थिक लाभ मिळतो.या मिळणाऱ्या रकमेतून मुलींचे शिक्षण नियमित होत राहते . त्यामुळे मुलींच्या शिक्षणाच्या दरात सुधारणा होत आहे .यामुळे त्यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होत आहेत .

६) प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY):

ग्रामीण आणि गरिबीरेषेखालील महिलांना मोफत एलपीजी गॅस कनेक्शन देऊन त्यांचे आरोग्य सुधारण्याचा उद्देश. महिलांना धूमुक्त स्वयंपाकघर उपलब्ध करून देणे.

७) महिला स्वयंरोजगार योजना:

महिलांना उद्योग आणि व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आर्थिक मदत व कर्ज सुलभतेने उपलब्ध करणे. बँकांमार्फत कमी व्याजदराने कर्ज.

८) महिला शक्ती केंद्र योजना:

ग्रामीण भागातील महिलांना सशक्त करण्यासाठी केंद्रे स्थापन करणे.

महिलांना शिक्षण, आरोग्य सेवा आणि स्वावलंबन याबाबत मार्गदर्शन.

९) मुद्रा योजना (MUDRA):

महिला उद्योजकांना व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य.

महिलांना “शिशु,” “क्रिशोर,” आणि “तरुण” कर्ज योजनांतर्गत मदत.

१०) स्त्री शक्ती पॅकेज (Women Entrepreneurship Platform – WEP):

महिलांना उद्योग सुरू करण्यासाठी माहिती आणि मदत पुरवणे.

नवनवीन संधी आणि कौशल्यविकासासाठी मदत.

११) राष्ट्रीय महिला आयोग आणि राज्य महिला आयोग:

महिलांच्या हक्कांचे संरक्षण आणि लैंगिक शोषणाविरोधात मदत.

महिलांसाठी कायदेशीर मदतीची व्यवस्था.

या योजना महिलांना सक्षमीकरणात व संरक्षण प्रदान करण्यास मदत करतात. आर्थिक सक्षमीकरण, म्हणजे अर्थार्जन करण्यासाठी महिलांना सक्षम बनविणे होय. यासाठी महिलांना प्रथम साक्षर करणे आणि अर्थार्जन करण्यासाठी उद्युक्त व सक्षम तसेच उपयुक्त असे व्यवसाय शिक्षण देणे, हा उपाय होऊ शकतो. या अनुषंगाने शासनाच्या योजना महत्त्वाच्या आहेत. वरील

सर्व योजना या वय वर्ष 18 वर्षांपर्यंत किंवा 21 वर्षांपर्यंत मुलींसाठी लागू आहेत परंतु याशिवाय सुद्धा स्त्रियांना सक्षम करण्यासाठी शासन दिवसेंदिवस अधिकाधिक योजना राबवून स्त्री पुरुष समानतेचे तत्व प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न करत आहे .त्यामुळे येणाऱ्या भविष्यकाळात स्त्रियांना पुरुषांच्या बरोबरीने आरोग्य सुविधा, शिक्षण सुविधा व स्वयंरोजगाराच्या आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत .आणि मुलींच्या जन्मदरात झालेल्या घटीमुळे सध्या अनेक युवक जे अविवाहित आहेत त्यामुळे एक सामाजिक समस्या निर्माण झालेले आहे . ती सामाजिक समस्या मुलींचा जन्मदर वाढल्यामुळे कमी होईल . मुलींचा आर्थिक विकास चांगला होऊन ; मुलींना उत्तम प्रकारे शिक्षण घेता येईल . असे झाल्यास शासनाच्या या योजना निश्चित फलद्रूप होतील .

संदर्भ :

1. Govt of India, Ministry of Child Development.
http://en.wikipedia.org/wiki/Ministry_of_Women_and_Child_Development.
2. Govt of India,
<https://www.mygov.in/group/beti-bachao-beti-padhao-0/>.
3. Govt of India, vikaspedia
<http://vikaspedia.in/social-welfare/women-and-child-development/child-development-1/girl-child-welfare/beti-bachao-beti-padhao>.
4. Wikipedia -
https://en.wikipedia.org/wiki/Women%27s_empowerment